

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ДХШ АСОСИДА ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ

Ф.Р.Сулаймонов

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси

З.А.Ашуров

Хусусийлаштириш ва давлат активларини
бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази
директори ўринбосари, и.ф.ф.д. (PhD), профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14865131>

Аннотация. Мақолада таълим тизимини бошқаришда давлат-хусусий шериклик (ДХШ) фаолиятини ривожлантиришга қаратилган қатор масалаларни қамраб олгинган.

Калит сўзлар. Олий таълим, таълим тизими, давлат-хусусий шериклик, давлат, нодавлат, илмий-тадқиқот, инновацион, тадбиркорлик субъекти, технология.

Ўзбекистон иқтисодиётида бугунги кунда таълим тизимини бошқаришда давлат-хусусий шериклик (ДХШ) фаолиятини ривожлантиришга қаратилган қатор ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурига мувофиқ, ДХШ асосида таълим ва бошқа соҳаларга қиймати қарийб 14 млрд. доллардан иборат бўлган 154 та ДХШ лойиҳаларни амалга ошириш белгиланган бўлиб, шулардан 6 та лойиҳа таълим соҳасига тўғри келади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонида олий таълим соҳасида ДХШ ни ривожлантириш, ҳудудларда давлат ва нодавлат олий таълим муассасалари ташкил этиш асосида олий таълим билан қамров даражасини 50 фоиздан ошириш бўйича вазифалар белгиланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 7 февралдаги ПҚ-62-сон “Иқтисодиёт соҳаларини учун кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори билан тасдиқланган “Йўл харитаси”нинг 28-бандига асосан, университет ҳузурида илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш билан шуғулланувчи давлат-хусусий шериклик шартлари асосида “Спин-офф” инновацион маркази ва корхоналари фаолиятини йўлга қўйиш чора-тадбири белгиланган.

Материалларни олиш технологияси ва тадқиқот усули. Шунга мувофиқ, тадқиқот доирасида биз томондан ДХШ лойиҳаси асосида олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот ва инновацион марказларини ташкил этиш механизми ишлаб чиқилди (1-расм).

Ушбу механизмдан фойдаланишни қуйидагича асослаш мумкин. Давлат олий таълим муассасаси (ОТМ) давлат шериги сифатида ҳамда тадбиркорлик субъекти хусусий шерик сифатида тендер натижалари асосида ДХШ тўғрисидаги битимни тузишади. Бунда ДХШ объекти сифатида ОТМ ўзининг ҳудудидаги илмий-тадқиқот ва инновацион маркази (ёки лабораторияси) ни хусусий шерикка топширади. Хусусий шерик ДХШ объектида таъмирлаш ишларини олиб боради ва замонавий илмий-тадқиқот ва лаборатория жиҳозлари билан жиҳозлайди. Илмий-тадқиқот ва инновацион маркази замонавий илмий-тадқиқот ва лаборатория жиҳозлари билан жиҳозлангандан кейин, ушбу марказда ОТМ профессор-ўқитувчилари, илмий ходимлар ва талабалар илмий-тадқиқот фаолиятини олиб боришади ва замонавий жиҳозлардан бепул фойдаланишади.

Хусусий шерик ДХШ объектидан даромад кўриш мақсадида, илмий-тадқиқот ва инновацион марказидаги жиҳозларни бошқа корхона, ташкилот ва ОТМларга ижарага ҳам бериши мумкин. Хусусий шерик ҳақ эвазига бошқа компаниялар, илмий ташкилотлар ёки тадқиқотчиларга замонавий тадқиқот асбоб-ускуналари ва лабораторияларидан фойдаланиш имкониятини беради ва бунда фойда кўриши мумкин. Бундан ташқари, илмий-тадқиқот ва инновацион маркази пуллик илмий конференциялар,

1-расм. ДХШ лойиҳаси асосида олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот ва инновацион марказларини ташкил этиш механизми

семинарлар ва тренинглар ташкил этиши мумкин, уларда хусусий компаниялар ёки тадқиқотчилар тажриба алмашишлари, янги технологиялар билан танишишлари ва мумкин бўлган ҳамкорликни муҳокама қилишлари мумкин.

Экспериментал натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Илмий-тадқиқот ва инновацион маркази талабалар, мутахассислар ёки компаниялар томонидан тўланадиган махсус таълим дастурлари ёки малака ошириш курсларини таклиф қилиши мумкин. Хусусий шерик ушбу хизматларни кўрсатишдан, шу жумладан юқори малакали эксперт ва мутахассисларни жалб қилишдан даромад олиши мумкин.

Шу билан бирга, бундай ДХШ лойиҳаси асосида спин-офф компанияларнинг фаолияти йўлга қўйилиши мумкин. Бунда хусусий шерик марказнинг илмий ишланмалари асосида стартаплар (спин-оффлар) ташкил этилишини қўллаб-қувватлаши ва ушбу компанияларда инвестицияларни жалб қилиш ҳамда маҳсулот ва технологияларни сотишдан даромад олиш имконини берадиган улуш олиши мумкин. Илмий-тадқиқот ва инновацион марказининг ресурсларидан фойдаланиб, ОТМ ва хусусий шерик биргаликда спин-офф компаниясини ташкил этишади. Спин-офф компанияси ушбу марказда ишлаб чиқилган илмий ишланмалар (маҳсулот, технология ва ҳ.к.) дан фойдаланади ва уларни тижоратлаштиришга йўналтиради.

Илмий-тадқиқот ва инновацион маркази тижорат салоҳиятига эга технология ёки маҳсулотни ишлаб чиқарса, университет ва хусусий шерик ҳамкорликда ишланмани тижоратлаштириш учун спин-офф компаниясини тузишади, ва ушбу спин-офф компаниясининг ДХШ лойиҳаси давомида яратилган интеллектуал мулк ва ресурслардан фойдаланиши муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. ДХШ лойиҳасида иштирок этувчи хусусий шерик илмий-тадқиқот ва инновацион маркази негизида ташкил этилган спин-офф компанияси учун инвестор сифатида иштирок этиши мумкин. Хусусий шерик спин-офф компаниясини ривожлантириш учун капитал, ресурслар ёки бошқарув тажрибасини тақдим этиши мумкин. Бунинг эвазига хусусий шерик спин-офф

компаниясининг улушини ва стартапнинг келажакдаги тижорат муваффақиятидан фойда олиш ҳуқуқини олади.

Фойдалинилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 7 февралдаги ПҚ-62-сон “Иқтисодиёт соҳаларини учун кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори билан тасдиқланган “Йўл харитаси”.